

**ÉTUDE SUR LES ENJEUX DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉCOLOGIE: PROBLÈMES
ET RÉOLUTIONS**

Gulsanam Rakhimova

chefe du Département des Sciences théoriques du Français, Docteur en philologie (PhD),
maître de conférences, Université d'Etat ouzbek des langues du monde. Tachkent,
Ouzbékistan

Mobile : +998 95 044 78 08.

Mél : miss_guli777@mail.ru, ORCID: 0000-0003-2006-9702

André Libai

Docteur en philologie (PhD), maître de conférences du Département des Sciences théoriques du
Français, Université d'Etat ouzbek des langues du monde.

Tachkent, Ouzbékistan

Mobile : +998 91 009 68 33. Mél : andre.libai@orange.fr.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11477097>

Résumé. Le réchauffement climatique est un phénomène global de dégradation du climat de la planète caractérisé par une augmentation générale des températures moyennes liée aux activités humaines et qui modifie durablement les équilibres météorologiques. Comment réduire ou éradiquer cet impact ? C'est un enjeu majeur que l'humanité entière doit regarder en face maintenant. Lutter contre le réchauffement climatique de notre planète est une opération qui requiert l'adhésion de tous. Mais elle est coûteuse et doit valoir quelques sacrifices inévitables et une solidarité indéfectible. L'une des grandes questions ici est de savoir comment amener tous les acteurs principaux à adhérer à cette idée d'autant plus que tous les pays n'ont pas les mêmes moyens financiers.

Les mots clés : environnement, réchauffement climatique, pollution, impacts.

**STUDY OF THE ENVIRONMENT, ECOLOGY: PROBLEMS AND
RESOLUTIONS**

Abstract. Global warming is a global phenomenon of deterioration of the planet's climate characterized by a general increase in average temperatures linked to human activities and which lastingly modifies meteorological balances. How can we reduce or eradicate this impact? This is a major issue that all of humanity must face now. Fighting against global warming of our planet is an operation that requires everyone's support. But it is costly and must be worth some inevitable sacrifices and unwavering solidarity. One of the big questions here is how to get all the main players to buy into this idea, especially since not all countries have the same financial means.

Key words: environment, global warming, pollution, impacts.

INTRODUCTION. L'éco-responsabilité. Il y a un autre outil qui marche bien dans certaines entreprises. C'est le jeu de cartes. Il aide les entreprises à développer une culture commune autour du changement de comportement. C'est très important de le mentionner car le changement de comportement est un processus complexe. Toute personne peut changer rapidement certaines habitudes, et en même temps rester sceptique sur d'autres sujets. Autrement dit, le changement n'est pas un processus linéaire. Il y a parfois des va-et-vient... Et puis au-delà des blocages propres à chaque personne, il y a d'autres facteurs qui peuvent freiner ou ralentir le passage à l'action: les freins structurels, le climat social de l'entreprise ou encore des événements

externes. Autrement dit, le changement de comportement est un processus avec plusieurs étapes et qui prend du temps.

Pour revenir au jeu de cartes, c'est un outil que certains intègrent dans leurs formations à la transition écologique. Ce jeu permet aux participants de prendre conscience des contraintes des différentes parties prenantes de son organisation, que ce soient les dirigeants ou encore les collaborateurs. On doit se mettre dans la peau de quelqu'un en prenant en compte ses freins, ses biais cognitifs, mais aussi en considérant l'environnement de travail dans lequel il évolue. Avec un tel outil, on n'est pas seulement sur de la sensibilisation où on transmet les informations, mais on cherche à former, à faire monter en compétences en invitant les gens à manipuler les concepts, à tester et à apprendre par le jeu.

Problématique. Comment les organisations peuvent-elles traiter la question des freins et leviers au changement de comportement ?

Nous avons plus haut préconiser de faire un diagnostic de son organisation afin de bien comprendre le climat sociale du lieu où l'on souhaite apporter un changement. Pour cela, les organisations peuvent faire appel à des entreprises externes comme Eco Co² pour mener ce travail d'enquête et d'écoute auprès des collaborateurs et des dirigeants: leurs attentes, leurs blocages à changer, mais aussi les pratiques éco-responsables qui sont déjà mis en place...

D'autre part, il est aussi important d'insister sur la nécessité d'interroger également les décisionnaires. Car avant d'entamer un travail de sensibilisation à l'écologie, ils doivent aussi être prêt à s'engager, à remettre en question certaines de leurs habitudes et à montrer l'exemple. On ne peut pas demander à des collaborateurs par exemple de faire efforts lors de leurs déplacements professionnels, si le ou la dirigeante continue de se déplacer en Avion pour ses rendez-vous.

Oui en effet, il ne faut pas négliger la crédibilité du commanditaire des ateliers de sensibilisation et de formation. Et cela veut aussi pour les personnes qui animent les ateliers de sensibilisation à l'environnement. D'où l'importance de faire appel à des personnes compétentes en matière de transition écologique et de changement de comportement.

MÉTHODE. Le changement de comportement n'étant pas linéaire ni automatique, les futurs formateurs et autres collaborateurs auront besoin non seulement de disposer d'une très bonne connaissance des problèmes de la pollution automobile, mais ils devraient aussi acquérir une formation psychologique et sociale de leur mission afin de la conduire avec succès auprès de leurs divers publics.

Pour ce faire, ils devraient être méthodiques, accommodants et flexibles.

Comment réaliser des campagnes de sensibilisation percutantes et performantes?

1. Définir les objectifs de sa mission
2. Définir les publics cibles
3. Définir les messages et discours
4. Choisir les stratégies et moyens
5. Évaluer les répercussions des retombées.

Les informations à savoir pour un futur spécialiste. La pollution automobile est un problème environnemental qui s'amplifie au fil du temps. En 2019, 37,7 millions de véhicules ont émis 16% de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre du territoire Français. On l'apprend dans le code de la route, les voitures resettent des gaz toxiques qui contribuent à la pollution de l'air, cependant, ce n'est pas l'unique pollution dont elles sont la cause.

A. Les différents types de pollution

- B. Comment mesurer la pollution émise par un véhicule
- C. Comment réduire la pollution d'un véhicule
- D. La vignette Crit'Air: mesure anti-pollution du gouvernement

CORPS. Les différents types de pollution. Les différents types de pollution liés aux véhicules ont tous un impact significatif sur la santé et l'environnement.

On distingue 4 principales formes de pollution. La plus connue est la pollution de l'air à cause des émissions de gaz d'échappement la pollution sonore du au bruit des moteurs ainsi la pollution lumineuse conséquence des phrases des véhicules. La dernière cause de pollution est moins évidente mais bien réelle, il s'agit de la pollution liée à la production et l'entretien du véhicule

La Production liée à la production et à l'entretien du véhicule. La production de voiture nécessite l'utilisation des matières premières telles que métal, le plastique et le Caoutchouc. L'extraction et la transformation de ces matières ont des conséquences négatives sur l'environnement. De plus la fabrication des batteries pour les voitures électroniques est aussi à l'origine de l'émission de gaz à effet de serre, responsable du réchauffement climatique. La production d'une voiture électrique émet du carbone, de 5 à 15 tonnes en équivalent CO² en fonction du modèle.

Pour ce qui concerne l'entretien, il est aussi indirectement polluant. Les éléments usés qui doivent être changés sont autant de déchets qui peuvent polluer l'environnement. C'est le cas des huiles usées, pneus usés et des filtres à air sales.

Les émissions polluantes du véhicule. Les Gaz d'échappement des voitures contiennent des produits Chimiques nocifs tels que le monoxyde de Carbone, L'oxyde d'azote et les particules fines. Tous ces polluants ont des effets néfastes sur la qualité de l'air que l'on respire et sont particulièrement concertés en ville.

Une surexposition à ces gaz d'échappement peut entraîner des problèmes de santé tels que l'asthme ou encore des maladies cardiaques. Il existe pourtant des solutions qui disent à réduire ces émissions polluantes. Les véhicules électriques émettent zéro émission lorsqu'ils roulent, ce qui en fait une solution intéressante pour réduire la pollution de l'air. Il existe également des véhicules hybrides qui utilisent une combinaison de moteur électrique et essence, ce qui peut être un bon compromis.

La pollution sonore. C'est le fléau des habitants des centres-villes, les bruits excessifs des voitures, des camions des motos sont une forme de pollution qui peut avoir un Impact négatif sur la santé mentale et physique des habitants. Les niveaux de bruit élevés peuvent causer des problèmes de concentration et autres. De manière générale, les véhicules avec des moteurs bruyants sont particulièrement coupable de la pollution sonore. Sans oublier les bruits des Klaxons qui peuvent troubler la tranquillité des habitants. En gros, la pollution sonore peut considérablement réduire la qualité de la vie de populations qui subissent ces bruits parasites. Il existe aussi des solutions afin de réduire cette pollution telles que des limites de vitesse réduites, des zones de circulation limitée pour les véhicules bruyants, des barrières accoustiques et des revêtements routiers qui absorbent le son. Il est également important de sensibiliser les conducteurs aux conséquences de la pollution sonore et de promouvoir l'utilisation de véhicules plus silencieux.

La pollution lumineuse. Ce phénomène relativement anodin est la conséquence des nombreux éclairages présents autour de la route, particulièrement les phares des voitures. Les lumières brillantes voire éblouissantes des véhicules peuvent affecter la vision des conducteurs et des

piétons en particulier la nuit. Pour réduire la pollution lumineuse, il est important d'utiliser les phares de manière responsable et de s'assurer qu'ils sont correctement ajustés.

Comment mesurer la pollution émise par mon véhicule ? Il existe plusieurs moyens de mesurer la pollution émise par un véhicule

1. Prendre rendez-vous dans un centre de Contrôle technique agréé: Ils disposent de tous les nécessaires pour vous indiquer le taux de pollution de votre véhicule
2. Acheter un appareil de mesure portable spécialement conçu pour mesurer les émissions de gaz, ces appareils sont équipés d'un capteur qui analyse la composition des gaz d'échappement pour déterminer les niveaux de polluants.
3. Surveiller sa consommation de Carburant. On le sait, plus la consommation de Carburant est élevée plus les émissions de polluants sont importantes on peut considérer une voiture polluante lorsqu'elle dépasse 15 litres pour 100 km.

Comment sensibiliser les différents publics et quels moyens mettre en place?

Au niveau des moyens, quatre catégories se dégagent ici

1. les modalités directes
2. Une sensibilisation au niveau communautaire
3. une sensibilisation par le biais des compagnes d'information et de la technologie.

Encourager le Covoiturage. 70% des déplacements domicile-travail sont réalisés au moyen de véhicules individuels-ADEME

Encourager le Covoiturage au sein de l'entreprise est un engagement majeur en faveur de l'environnement en faveur de l'environnement qui au de de là des bénéfices écologiques peut transformer positivement la culture de l'entreprise.

En effet, si 25% des salariés français au allemands adoptent le covoiturage, cela pourrait réduire les émissions de Co2 de près de 1,6 million de tonne par an (sourced ADEME). De plus, le covoiturage est un vecteur de lien social et de solidarité entre collègues, renforçant le sentiment d'appartenance à une communauté professionnelle soucieuse de son impact environnemental.

Limiter les déplacements les plus polluants. Les transports, en particulier les véhicules particuliers représentent 31% de l'empreinte Carbone des Français (ADEME).

Face à l'urgence Climatique, il est crucial de Concilier les impératifs professionnels et la responsabilité environnementale. Cependant, la mobilité durable implique un changement d'habitude et un engagement tant individuel que Collectif. Il est donc important qu'une politique claire et incitative de l'entreprise vienne soutenir les efforts des employés.

Voici quelques exemples d'éco-gestes permettant de limiter des déplacements professionnels les plus polluants:

1. Encourager l'Usage du vélo
2. Favoriser le travail à distance
3. Prendre le train plutôt l'avion

L'entreprise est un terrain propice à la sensibilisation à l'environnement car on y passe beaucoup de temps. C'est aussi une nécessité afin de faire évoluer les mentalités et de tendre vers une transition écologique. L'entreprise est une entité centrale qui détient le pouvoir d'influencer d'une part ses propres pratiques, mais aussi celles de ces collaborateurs, clients, partenaires. Une sacrée responsabilité! Cadre, dirigeant, ouvrier, employé... Compte tenu de

l'impact environnemental des entreprises, chaque maillon de l'entreprise doit être intégré aux actions de sensibilisation mises en œuvre au sein de la structure.

CONCLUSION. La crise climatique se propage aujourd'hui à une vitesse inquiétante. L'accord de Paris sur le climat précise que nous devons garder l'augmentation de la température moyenne mondiale bien en deçà de 2°C et même aussi proche que possible de 1,5 °C. Alors, pour atteindre cet objectif climatique et remédier à la pollution de l'air nous devons nous attaquer à l'une des causes fondamentales: les véhicules fonctionnant avec des carburants fossiles.

Redéployer les villes en accordant la priorité aux personnes plutôt qu'aux voitures aidera à améliorer les espaces de vie des citoyens, habitants, touristes et travailleurs seront plus susceptibles d'atteindre leur destinations sans perdre de temps dans un trafic polluant. Les citoyens pourront ainsi se déplacer dans des villes plus propres et plus saines grâce à la combinaison de trajets à pied à vélo ou en transport en Commun fonctionnant à l'énergie renouvelable

Le partage plutôt que la possession, de véhicules électriques libérera de l'espace qui pourra être converti en parcs et en espaces verts. Certaines villes du monde dédient entièrement de vastes espaces à la voiture.

BIBLIOGRAPHIE :

1. BESAN CENOL J.P. Changement Climatique et santé. N° special page 61- 66, 2010.
2. BEITRANDO GERARD. Dans Les Climats-page 269-276, 2011.
3. Babelio. F-L. Recherche climatique. 2013.
4. DE PERTHUIS. Changements climatiques. 2008.
5. C. TROTTIGNON. Les difficultés de la Gouvernance Environnementale en question
6. GILLES RAMSTEIN. L'Environnement et le Climat.
7. SYLVESTRE HUET, ROBERT KANDEL. Le réchauffement climatique
8. LE. DUCHEMIN. Le protocole de kyoto, 2002.
9. JACQUES GUY. Le changement climatique, UNESCO 2004.